

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Нурматов Азизбек Нуралиевич

Преподаватель кафедры “Педагогика и психологии” Ташкентской
медицинской академии. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060683>

Аннотация. Сегодня одной из актуальных исследовательских проблем в психологии личности являются вопросы, связанные с профессиональной идентификацией и идентичностью.

Ключевые слова: идентификация, профессия, профессиональная идентичность, профессиональное развитие, самореализация в профессии.

Идентификация – непрерывный процесс самоотождествления с другим человеком, группой и ценностями, которые существуют в обществе. Идентификация в смысле процесса и механизма социализации личности рассматривается учеными как динамическая структура, которая нелинейно развивается в течение всей жизни человека и имеет сложную структуру.

Профессиональная идентификация является способом самоактуализации личности в сфере профессиональной деятельности, важной линией жизненного и личностного самоопределения. Профессиональная идентичность является наиболее востребованным видом социальной идентичности в современных условиях. И как следствие, выступает объектом интенсивного изучения данного понятия в отечественной и зарубежной психологии.

Профессиональная врачебная идентичность, несомненно, обладает рядом специфических черт, во многом делающих ее уникальной, в сравнении с другими системами профессиональных установок. Опираясь на концепцию Л. Б Шнайдера, под профессиональной идентичностью будем понимать «не только осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и ее оценку, психологическую значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, своеобразную ментальность, ощущение своей профессиональной компетентности, самостоятельности и самоэффективности, то есть переживание своей профессиональной целостности и определенности. Фактором конструирования ценностных ориентаций студента целесообразно рассматривать «ориентацию на ценностное знание как аксиологическую составляющую профессиональной компетентности; актуализацию ценностного отношения; включение студента в проектную деятельность, способствующую формированию ценностных ориентиров поведения».

Профессиональная идентичность относится к числу понятий, в которых выражено концептуальное представление человека о своем месте в профессиональной группе или общности. Иными словами, профессиональная идентичность предстает как интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь личностных

характеристик, обеспечивающих ориентацию в мире профессий, что позволяет более полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности, а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора.

По мнению К. Левина, процесс формирования врачебной идентичности начинается еще с первой ступени обучения в высшей школе и продолжается на протяжении всего процесса обучения (как вузовского, так и поствузовского). Ординатура – это элемент поствузовского обучения для подготовки к самостоятельной работы в органах здравоохранения, включает углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных основ медицинских наук, а также формирование умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности. Таким образом, обучение в ординатуре является ключевым, переломным моментом, Рубиконом в процессе формирования отношений человека к себе как к врачу и к своей профессиональной деятельности. Зачастую абстрактные и отвлеченные знания, полученные в студенческие годы, когда субъект обучения во многом является лишь зрителем, недостаточны, поверхностны и фрагментарны, в то время как на этапе обучения в ординатуре происходит процесс активного вовлечения в клиническую деятельность, наверстывается недостаток практического опыта. Как нам кажется, в этот период происходят качественные изменения мировоззрения личности, во многом определяющие дальнейшую работу специалиста-медика.

В ходе обучения на младших курсах студенту необходимо интериоризировать следующие компоненты: умение логически анализировать субъективные и объективные мировоззренческие проблемы, детерминированные деонтологическими ценностями, этическими нормами и профессиональной деятельностью. В результате вышеперечисленные компетенции должны формировать у врача профессионально важные качества, которые отражены в профессиограмме: терпеливость и выдержанность, доброжелательность и приветливость, ответственность, аккуратность, тактичность, оптимистичность, внимательность, готовность в любое время оказать нуждающимся медицинскую помощь, бескорыстность.

Ю. П. Поварёнков определяет профессиональную идентичность как критерий профессионального развития, который свидетельствует о качественных и количественных особенностях принятия человеком: себя как профессионала; конкретной профессиональной деятельности как способа самореализации и удовлетворения потребностей; системы ценностных норм, характерных для данной профессиональной общности.

Э. Ф. Зеер определяет профессиональную идентичность через понятие профессионального «образа Я». Е. А. Климов рассматривает профессиональную идентичность в контексте проблематики профессионального самосознания. Одной из наиболее разработанных концепций профессиональной идентичности является работа Л. Б. Шнайдер, в которой раскрыты структуры, генезиса, динамика профессиональной идентичности. Профессиональная идентичность, по мнению автора, — «это не только осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и её оценка, психологическая значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной компетентности,

самостоятельности и самоэффективности, т.е. переживание своей профессиональной целостности и определённости».

В работах К. А. Альбухановой-Славской, раскрывается подход к типологии идентичности на основе таких сложных явлениях как структура жизненного пути. Данный автор, достаточно подробно описывает типы идентичности в соответствии с особенностями самовыражения личности в профессии: самовыражение происходит через выбор профессии, которая максимально близка к характеристикам личности; выбирается профессия, дающая возможность личности двигаться по ступеням профессионального мастерства; самовыражение в профессии происходит через совершенствование и развитие личностных качеств и способностей; самовыражение человека основано на развитии способностей и самоконтроля, самоанализа, планирования творческой активности.

Профессиональная идентичность, в концепции профессиогенеза Е. П. Ермолаевой, рассматривается как компонент личной идентичности, которая обеспечивает успешное профессиональное развитие человека. По мнению автора, профессиональная идентичность выступает регулятором, выполняющим стабилизирующую и преобразующую функцию. Е. П. Ермолаева считает, что «профессиональная идентичность складывается только на достаточно высоких уровнях овладения профессией и выступает как устойчивое согласование основных элементов профессионального процесса».

Н. Л. Иванова в своих работах рассматривает профессиональную идентичность как вид социальной идентичности. По мнению этого автора, профессиональная идентичность «формируется в процессе выявления существенных связей внутри и вне профессии и отличия их как таковых, она связана с общей информационной основой деятельности, а также с целостными эталонами типичных профессиональных событий и индивидуализированных концептуальных схем профессионального поведения». В структуру идентичности раскрываются когнитивный, мотивационный и ценностный компоненты.

В своей работе мы выделили структуру и компоненты профессиональной идентичности. Необходимо отметить, что феномен профессиональной идентичности в отечественных исследованиях опирается на принципы системности и структурности психических явлений. В связи с этим важно определить, какими специфическими особенностями характеризуется профессиональная идентичности у медиков и какие личностные особенности выступают в качестве его детерминант.

Некоторые авторы рассматривают профессиональную идентичность как процесс профессионального развития человека, связанный с профессиональным самоопределением, профессиональной самооценкой, профессиональной направленностью, которая включает в себя удовлетворенность профессией и профессиональной деятельностью.

Другие исследователи полагают, что профессиональная идентичность — это свойство личности, выражающееся во взаимосвязи когнитивных, мотивационных и ценностных личностных характеристик. Например, в понимании К. А. Альбухановой-Славской «активность» выступает в качестве многомерной категории, раскрывающей индивидуально-личностный уровень осуществления деятельности, общения,

познания. Как определяет автор, посредством активности человек решает вопрос о согласовании, соизмерении объективных и субъективных факторов деятельности. Мобилизуя активность в необходимых, а не в любых формах, в нужное, а не в любое удобное время, действуя по собственному побуждению, используя свои способности, ставя свои цели. В качестве личностных характеристик, которые подтверждают существование у человека активности, она выделяет: притязания, способности, намерения, направленность, интересы.

По мнению В. И. Осьедло, профессиональная идентичность соответствует уровню внутренней активности, то есть проявляется в личностной значимости профессиональной активности для человека и может быть выявлена через сознательно-обеспечивающие профессионально-дифференцирующие признаки. Профессия выступает социально-объективной составляющей профессионального континуума активности личности, профессиональная готовность возникает как формальная реальность, а профессиональная идентичность — как неформальная, смысловая, субъективная реальность.

В заключение можно сказать, что при изучении профессиональной идентичности у медиков, особое внимание стоит уделить притязаниям как личностной характеристики, которые опираются на его представления о внешних и внутренних возможностях субъекта деятельности, притязания на определенный социальный, общественный статус. На основе притязаний очерчивается определенный контур активности. Также они включают не только предметную, но и ценностную связь личности с действительностью и побуждают к осуществлению деятельности, той, которая отвечает этим притязаниям.

Литература

1. Поварёнков, Ю. П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности. Кризис идентичности и проблемы становления гражданского общества / Ю. П. Поварёнков // Сборник научных трудов. – Ярославль : ЯГПУ, 2003. – С. 154–163.
2. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – 336 с.
3. Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления : дис. ... д-ра психол. наук / Л. Б. Шнайдер. – М., 2001. – С. 39.
4. Абульханова-Славская, К. А. Жизненные перспективы личности / К. А. Абульханова-Славская // Психология личности и образ жизни ; под ред. Е. В. Шороховой. – М. : Наука, 1987. – 219 с.
5. Ермолаева, Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность (статья первая) / Е. П. Ермолаева // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 4. – С. 51–59.
6. Иванова, Н. Л. Профессиональная идентичность и профессиональное пространство / Н. Л. Иванова, Е. В. Конева // Мир психологии. – 2004. – № 2. – С. 148–156.
7. Абульханова-Славская, К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
8. Осьедло, В. И. Психология профессионального становления офицера: моногр. / В. И. Осьедло. – Киев : Золотые Ворота, 2012. – 463 с.

9. Левин, К. Динамическая психология / К. Левин. – М. : Смысл, 2001. – 572 с.
10. Ахмедова М. Педагогик конфликтология. –Т., 2017
11. Melibayeva R. N. et al. Psychological mechanisms of development students' creative thinking //International journal of scientific & technology research. – 2020. – Т. 9. – №. 03.
12. Nurmatov A. Psychological features of the formation of professional identification in medical staff. – 2021.
13. Нурматов А. Тиббий соҳа ходимлари касбий идентификациясида бола тарбиясига психологик тавсиф. – 2021.
14. Narmetova Y., Kuldosheva G., Bekmirov T. The Psychological Services Role in the Psychodiagnostics and Psychocorrection of Psychosomatic Patients in the Psychoemotional Situation //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 12. – С. 249-256.
15. Iskandjanova F. K., Allaberdieva C. THE ROLE OF GROUP INTERPERSONAL RELATIONS IN SOCIAL PERSONALITY //Ученый XXI века. – 2016. – №. 6-3. – С. 56-58.
16. Аскарова Н. А., Намозов М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВРАЧОМ И БОЛЬНЫМ //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatelске centrum Sociosfera-CZ sro, 2016. – №. 7. – С. 42-43.
17. Нарметова Ю. К. Актуальные проблемы организации психологической службы в клинических учреждениях //Человеческий фактор: Социальный психолог. – 2017. – №. 1. – С. 119-123.
18. ASKAROVA N. A., IBRAGIMOVA N. N. STEPS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN PERSONS WITH LOSS SYNDROME //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 9. – С. 527-529.

